

QISHLOQ XO'JALIGIDA BOSHQARUVNING KLASTER MODELINI

Q

Toxirov Akbarxon Toirxon o'g'li¹

“Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” kafedrası
katta o'qituvchisi

Muxammadiyev Nodirbek Ikromjon o'g'li²

57-19 MT guruh talabasi

¹⁻²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809380>

Annotatsiya: Maqolada real sektor korxonasi va tarmoqlarining rivojlanishi, ularni boshqarishda korporativ yondashuvning shakllanishi, boshqarishga yangicha uslublarni kirib kelishi, korporativ korxonalarni boshqarishda iqtisodiy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikka erishi bugungi kunda dolzarbligi, iqtisodiy barqarorlikka erishgan korxonasi bu barqarorlikni saqlab qolishga intilishi va korxonasi boshqaruvida iqtisodiy xavfsizlik tizimini tashkil qilish.

Kalit so'z: Mineral o'g'it samaradorligi, qishloq xo'jaligi iqtisodiy rivoji, mahsulot ishlab chiqaruvchi va eksportyor, klaster, klaster modeli.

G'arbda olimlar tomonidan iqtisodiy xavfsizlikka quyidagicha ta'riflar berishgan. A. Isaxodjaev va A. Rasulevlarning fikricha, iqtisodiy xavfsizlik bu faqat milliy manfaatlarini himoya qilishdan iborat bo'lmay, davlat hokimiyati institutlari, ijtimoiy assotsiatsiyalar, xususiyl sektorning mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining milliy manfaatlarini amalga oshirish va himoya qilish mexanizmini yaratish, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligini ta'minlashga tayyorligi va qobiliyatidir.

Rossiyalik mashhur olim, akademik L. Abalkin «iqtisodiy xavfsizlik» tushunchasining uchta asosiy elementini ajratib ko'rsatgan. Bular: iqtisodiy mustaqillik, milliy iqtisodiyotning barqarorligi, mamlakatning o'z-o'zidan rivojlanish va taraqqiy etishga qodirligi

Korxonasi miqyosida “Iqtisodiy xavfsizlik” deganda – korxonaning ishki va tashqi tasirlarga bardoshliligi, ishlab chiqarish yoki hizmat ko'rsatish faoliyatida barqarorlikni saqlab qolish orqali kuchli raqobatga bardosh berib, bozordagi o'z o'rnini mustahkamlash va kengaytirishdir. Mutaxassislarining fikricha, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash borasida chora-tadbirlarni ishlab chiqishda unga ta'sir etuvchi barcha omillarni va birinchi navbatda iqtisodiyotning samaradorligini oshirishni hisobga olish kerak bo'ladi. Iqtisodiy xavfsizlik tizimida boshqaruvning sifati, samaradorlik ko'rsatkichlari korporativ korxonalarda boshqaruv jarayoniga sarf etiladigan xarajatlar va ularning samaradorligi hamda

qaror qabul qilishda maqbul yechimlarni tanlash va bu qarorlarni sifat jihatdan baholash muhimdir.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyot rivoji, aholi bandligi va daromadlari o'sishini ta'minlaydigan eng muhim sohalardan biri. Shu bois uni zamon talablari, strategik yondashuvlar asosida taraqqiy ettirish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu borada meva-sabzavotchilik klasterlarini samarali tashkil qilish, paxtachilik klasterlari faoliyatini takomillashtirish hamda davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan bosqichma-bosqich voz kechish masalalari bo'yicha aniq maqsadli strategiya va yo'l xaritasi ishlab chiqildi.

Davlatimiz rahbarining 2019 yil 23 oktyabrdagi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi qabul qilindi. Oliy Majlisga Murojaatnomada barcha sohalar qatori qishloq xo'jaligi bo'yicha ham aniq yo'nalishlar ko'rsatib o'tildi.

2025 yilgacha mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti hajmini 100 milliard dollar, yillik eksportni 30 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Bu ko'rsatkichlarga erishish uchun qishloq xo'jaligi sohasida ham juda katta rezerv va imkoniyatlar bor. Davlatimiz rahbarining 2019 yil 11 dekabrdagi qarori bilan bu boradagi barcha tashkiliy-huquqiy asoslar yaratib berildi va O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda:

- Meva-sabzavot eksportini tizimli tashkil qilish, mahsulot ishlab chiqaruvchi bilan eksportyor o'rtasida o'zaro munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadida meva-sabzavotchilik va uzumchilikda ham klaster tizimi joriy qilinmoqda.
- Tizimdagi shartnomaviy munosabatlarni to'g'ri shakllantirish, mahsulot yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va eksportchining manfaati, majburiyati hamda javobgarligini aniq belgilash bo'yicha qonunlar qabul qilindi.
- Klasterlar takliflari asosida eksportbop ekinlarni joylashtirib, zarur urug'lik, ko'chat, mineral o'g'it, yoqilg'i masalasini hal qilish va ularning ta'minotini tizimli yo'lga qo'yish ishlari boshlandi.
- Joylarda klasterlar faoliyatini samarali tashkil etishga viloyatlar va tumanlar hokimlarining birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Klasterlar faoliyatini yo'lga qo'yishdan asosiy maqsad – eksport hajmini oshirish. Buning uchun esa yangi bozorlarni topish kerak. Bozor bo'lmasa, eksport ham bo'lmaydi, klaster tizimi ham yurmaydi. Shuning uchun chet ellardagi talabni muntazam o'rganib, imkoniyatlardan samarali foydalanish, eksportda izchillikni ta'minlash kerak.

Paxtachilik klasterlari faoliyatini takomillashtirish, davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadamma-qadam voz kechish hamda Prezidentimiz Oliy Majlisga Murojaatnomasida ushbu mahsulotlarni bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich o'tish o'tilmoqda. Ma'lumki, bu boradagi birinchi qadam sifatida qoliqli non, un, bug'doy, chigit, paxta yog'i narxi erkinlashtirilgan edi. Bunga puxta tayyorgarlik ko'rilgani natijasida narxlarda keskin o'zgarish bo'lmadi. Paxta va g'allaga davlat buyurtmasini bekor qilish masalasida ham Jahon banki ekspertlari ishtirokida tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Klasterlar faoliyatining samaradorligini oshirish va ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, Adliya vazirligi hamda Qishloq xo'jaligi vazirligiga klasterlarning huquq va majburiyatlarini belgilab, ularning faoliyatini tartibga solish yuzasidan meyoriy huquqiy xujjatlar ishlab chiqilmoqda.

Klasterlarni tashkil etishda quyidagi qiyinchiliklar va kamchiliklar ham bor

- Paxta yetishtirishning amaldagi tizimi fermerlar va klasterlar o'rtasida moliyaviy jihatdan ko'plab savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu bir tarafdin paxtani qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarishga mablag' yetishmasligini keltirib chiqarsa, ikkinchidan, paxta yetishtirgan fermer xo'jaliklari bilan hisob-kitob qilish imkoniyatini cheklab qo'ymoqda.

Shu bois klasterlar moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, ularda mahsulot ishlab chiqarish va qayta ishlashni alohida faoliyat turi sifatida kreditlash tizimini joriy etish zarur.

Paxta-to'qimachilik klasterlari tashkil etilmagan joylarda paxta tozalash zavodlari negizida fermerlar kooperatsiyalari yo'lga qo'yilishi lozim. Bu tajriba Turkiyada o'zini oqlagan. Ushbu tizimning eng muhim jihati – fermerlar nafaqat paxta xomashyosini, balki uni qayta ishlashdan olingan mahsulotlarni (tola, chigit, shrot, sheluxa) sotishdan ham manfaatdor bo'ladi.

Yana bir ahamiyati – paxta yetishtirishda raqobat shakllanadi. Klasterlar va kooperativlar o'rtasida raqobat bo'lsa, bundan faqatgina fermerlar, ya'ni yer egalari bo'lgan dehqonlar manfaatdor bo'ladi.

Klasterlarning rivojlanishi qishloq xo'jaligi infratuzilmasini yaxshilash, irrigatsiya tarmoqlarini ta'mirlash, suv tejavchi texnologiyalarni joriy qilish, ushbu maqsadlarda ajratilayotgan mablag'lar va subsidiyalardan samarali foydalanish imkonini beradi. Dehqonlarga servis xizmatlari ko'rsatish, zararkunandalarga qarshi qurashish, paxta yig'im-terimida mexanizatsiya darajasini oshirish choralari ham ko'radi.

Qayd etilganidek, g'allani davlat ehtiyoji uchun majburiy sotib olish tizimidan davlat zaxiralari tizimiga o'tilmoqda va fermerlarga g'allani erkin sotish huquqi berilmoqda. Bu masala oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq bo'lganligi bois davlatga majburiy g'alla sotish tizimi ikki bosqichda bekor qilinishi rejalashtirilgan.

Joylardagi klasterlarda limonchilikni rivojlantirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbari limon yetishtirish serdaromad soha ekanini ta'kidlab, hududlarda limonzorlar tashkil qilish yuzasidan o'z tavsiyalarini berdi. Ushbu maqsadlar uchun "Turonbank" ATB tomonidan 100 million dollar miqdorida kredit mablag'lari ajratilishi belgilandi.

Umumiy ma'noda, ishlab chiqarish klasteri iqtisodiyotning bir xil yoki bir-biriga bog'liq sohalarida faoliyat yuritadigan va geografik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan korxonalar guruhidir. Bu korxonalarining texnologik jihatdan o'zaro bog'liq bo'lishi juda muhimdir. Bundan tashqari, ushbu korxonalar bitta umumiy maqsad uchun – raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish uchun birlashgan.

Masalan, paxta-to'qimachilik klasterining texnologik zanjiri paxta xom ashyosini ishlab chiqarish, uni qayta ishlash, paxta tolasidan kalava ip ishlab chiqarish, gazlama ishlab chiqarish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni o'z ichiga qamrab oladi. Shu bilan birga, fermerlarni (paxta xom ashyosini yetishtiruvchilarni), paxta tozalash zavodini, paxtani qayta ishlash korxonasini, to'qimachilik fabrikasini va kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi korxonani birlashtirishning maqsadi – har bir ishlab chiqaruvchining xarajatlarini kamaytiradigan va yakuniy mahsulotning raqobatbardoshligini oshiradigan yagona tuzilma yaratishdir.

«Klaster» tushunchasi ilk bor 1990 yilda Maykl Porter tomonidan «Davlatlarning raqobatdosh afzalligi» nomli asarida keltirilgan. 10 ta sanoat jihatdan rivojlangan davlatlarning rivojlanish tarixini tahlil qilgach, Maykl Porter klasterlarning paydo bo'lishi iqtisodiy rivojlanish va sanoatlashtirish jarayoni tarkibining ajralmas qismidir degan fikrga kelgan. Shunday qilib, klaster – o'zaro bog'liq korxonalarni birlashtirishning bir shakli bo'lib, bu hudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Tashkillashtirish shakli jihatidan, klaster – vertikal ravishda integratsiyalangan tuzilma deyish mumkin.

Klaster uslubini qo'llash, ayniqsa bir-biri bilan bog'liq bulgan korxonalar mavjud hududlar uchun katta ahamiyatga ega. Klasterlar hududlarning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashda katta rol o'ynaydi. Ushbu yondashuv iqtisodiy jihatdan ustuvor tarmoqlar va loyihalarni aniqlash imkonini beradi.

Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida klasterli yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri – iqtisodiy omillarning rolini kuchaytirish va ma'muriy omillarning rolini kamaytirishdan iborat. Hududiy ma'muriyatlarning roli faqat dastlabki bosqichda yuqoridir. Masalan, yangi klasterlarni tashkillashtirishda, aynan shu hudud manfaatlarni hisobga olgan holda, istiqbolli klasterlarni tanlashda hudud ma'muriyatining roli yuqori bo'ladi. Keyinchalik esa, hududiy ma'muriyatlarning roli kamayib boradi va bozor iqtisodiyoti qonunlari va omillari oldinga planga chiqadi. Xudud hokimiyatlarining roli eng muhim va istiqbolli klasterlarni qo'llab-quvvatlash va «o'yin qoidalari» ni tartibga solishdan iborat bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isaxodjaev A., Rasulev A. Xufyona iqtisodiyot va iqtisodiy xavfsizlik. –T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2004, 157-bet
2. Abalkin L. Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: ugrozy i ix otrajenie.// Voprosy ekonomiki. 1994, №12, s. 45
3. Abulqosimov X.P. Iqtisodiy xavfsizlik. T.: Akademiya, 2006, 111 – b.

